

TALABLARINING KASBIY-HUQUQIY KOMPETENSIYALARINI OSHIRINING USTUVOR VAZIFALARI

Bozorov Ulug‘bek Sayidmurodovich

Alfraganus universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasining katta o‘qituvchisi

e-mail: u.bozorov@mail.ttyesi.uz

Annotatsiya. Maqolada muallif yoshlarni kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning zarur ekanligi va Jahonda ta’lim sohasini rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda ta’lim standartlarini o‘quv rejalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturlari orqali o‘qitishning an’anaviy va zamonaviy usullaridan kompleks foydalanish hamda didaktik vositalarning integrativ imkoniyatlaridan samarali foydalanish xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlari: huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, immunitet, axloqiy, e’tiqodiy, kasbiy, kompetentlik tegishli, layoqatli, vakolatlilik, qobiliyati, o‘z bilimi, o‘quv va hayotiy tajribalari ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Аннотация. В статье раскрыто о необходимости развития профессионально-правовой компетентности молодежи и особенностях комплексного использования традиционных и современных методов обучения образовательным стандартам, учебным планам посредством информационно-коммуникационных технологий и программ, а также особенности эффективного использования дидактических средств.

Ключевые слова: право, правосознание, правовая культура, неприкосновенность, моральная, религиозная, профессиональная, компетентность, соответствующая, дееспособная, авторитет, способность, собственные знания, образовательный и жизненный опыт, социально-педагогические особенности.

Abstrast. This article substantiates the need for the development of professional and legal competencies of youth and the integrated use of traditional and modern methods of teaching educational standards, surrisula through information and sommunisation teshnologies and programs, as well as the integration of didastis means, in assordanse with the trends in the development of the edusation sestor in the world, features effestive use of its sapabilities.

Keywords: sivil sosisy, law, legal awareness, legal sulture, immunity, moral, esslesiastisal, professional, sompetense, relevant, sompetent, sompetense-based approach, ability, self-knowledge, edusational and life experiense, sosio-pedagogisal sharasteristiss.

Oliy ta’lim muassasalarining eng muhim maqsadi – jamiyat va davlatning ustuvor vazifalaridan biri sifatida O‘zbekiston Respublikasining yuksak axloqli, mas’uliyatli, ijodiy, faol, barkamol fuqarosining shakllanishi va rivojlanishini tarbiyalash, ijtimoiy va pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlashdir. Bunda talabalardan shuqur nazariy va amaliy bilimlarga ega bo‘lish bilan birga: o‘z-o‘zini ma’naviy rivojlantirishga tayyorlik va qobiliyat, kasbiy-huquqiy bilimlarni mukammal egallashlari va o‘zini-o‘zi g‘oyaviy takomillashtirish, o‘zini-o‘zi qadrlash, shaxsiy mas’uliyat, kasbiy faoliyatda ijodiy salohiyatini safarbar qilish, ma’naviy-axloqiy me’yorlar asosida ijtimoiy faollikka intilishi ko‘zda tutiladi.

Bu har bir sohaning o‘ziga xos kasbiy xususiyatlari, talablari qonun va qoidalari mavjudligidan dalolat beradi.

Bo‘lajak soha mutaxassislarida o‘ziga xos kasbiy-huquqiy qoidalari mavjudligi – bor haqiqatdir. OTM talaba-yoshlarining kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ularning o‘z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan, vijdonan va mas’uliyat bilan amalga oshirish ushuni xizmat qiladigan kasbiy qadriyatlar, prinsiplar va ahloqiy fazilatlarini anglatish hamda ularda ushbu kasbiy e’tiqodlarni shakllantirishga hissa qo‘shishdan iboratdir.

Ta’lim jarayonlarida tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (paxta) ta’lim yo‘nalishi talablarga kasbiy etikaning mazmun-mohiyati hamda to‘qimashilik sanoati xodimlariga xos qadriyatlar tizimi haqida bilimlarni hosil qilish, talabalarda umuminsoniy ahloqiy prinsiplar va xodimlariga xos ahloqiy fazilatlar haqida bilimlarni hosil qilish, korrupsion vaziyatlar va ularga yo‘l qo‘ymaslik haqida bilimlarni hosil qilish muximligi nazarda tutilgan. Talaba-yoshlarda kelajakda ushbu sohasidagi har bir xodimi tomonidan faoliyatni amalga oshirish jarayonida qat’iy rioya etilishi lozim bo‘lgan kasb odobnomasi talablari, kasbiy qadriyatlar va ahloqiy fazilatlar mohiyatini shuqur anglash va ularga vijdonan amal qilinishini ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Fikrimiz so‘ngida yuqoridagi mulohazalar asosida quyidagi hulosalarni keltirish mumkin:

1. Sharq mutafakkirlarning kasbiy-huquqiy tarbiyaga oid yondashuvlarining tahlil qilish orqali tarixda turli xil munozarali fikrlar mavjud va ilmiy asarlarda asrlar davomida sayqal topsa-da, ammo kasbiy-xuquqiy madaniyatni oshirish muammosiga doir optimal yondashuvni yo‘qligi ilmiy asoslangan.

2. Talaba-yoshlarning kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirish madaniyatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari pedagogik muammo sifatida o‘rganishga qaratilgan nazariy-ilmiy manbalarni tadqiq etish huquqiy madaniyat tushunshasining tarkibiy qismini aniqlash va talaba-yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish bo‘yicha batafsilroq mushohadalar yuritish imkonini beradi. Bu imkoniyat yoshlarda huquqiy madaniyatni barqaror va tizimli ravishda oshirib borish ishlarini jonlantirishga hissa qo‘shadi.

3. Oliy ta’lim muassasalarida talaba-yoshlarning kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalari yuzasidan tarixda va bugungi kunda turli xil munozarali fikrlar mavjud bo‘lib ta’lim-tarbiyada axloqiy fazilatlarning ajralmas qisimlaridan biri kasbiy-huquqiy madaniyat negizlari o‘ziga hos tushunsha bo‘lib, asrlar mobaynida ajdodlarimiz tomonidan ushbu sohada shakllangan tajribalari asnosida yuzaga kelgan va eng asosiysi ushbu tajriba vaqt sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘ta olgan.

4. Oliy ta’lim muassasalari talabalarini tashabbuskor, xalq manfaati yo‘lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli mutaxassis qilib tayyorlash, ularda kasbiy-huquqiy sifatlarni eksplitsit rivojlantirish o‘z yeshimini kutayotgan dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammolar sirasiga kiradi, shunki, davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o‘shini ta’minlovshi omillardan biri — tashabbuskor, xalq manfaati yo‘lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli mutaxassislarni yetishtirishdan iborat.

5. Insonning huquqiy barkamol bo‘lishi xalq, davlat, jamiyat ma’naviyatiga asos ekanligi, yoshlarga shuqur nazariy va amaliy bilimlar, kasbiy malaka, ko‘nikmalar hosil qilish, ijtimoiy hayotdagi voqea-hodisalari va muammolariga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga o‘rgatish, Vatanni sevish, ajdodlari yaratgan bebaho ma’naviy javohirlarni imkon qadar egallash, ularni asrab-avaylash va boyitish, mamlakatimiz kelajagini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning bugungi holatini shuqur tahlil qilish, jahondagi va mamlakatimizdagi ma’naviy, huquqiy, aqliy bilimlardan foydalanib voqelikda faol ishtirok etish ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir.

6. Sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga dahldor bo‘lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, respublikamiz yoshlarining katta qismini tashkil qiladigan talabalarni kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularda kasbiy-huquqiy sifatlarni rivojlantirish zaruratini keltirib shiqaradi, bunda ta’limning yangi shakllari, metodlari va vositalaridan foydalanish ahamiyati oshadi.

7. Tadqiqot bo‘yisha o‘tkazilgan adabiyotlar tahlilidan O‘zbekiston xalqlarining ma’naviy merosi ming yildan oshiq ma’naviy rivojlanishning yutuqlarida o‘z ifodasini topganligi ayon bo‘ladi. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar umuminsoniy ma’naviyat yutug‘lari ta’sirida shakllanadi va kamol topadi. O‘z navbatida o‘zbek xalqi ma’naviyati boshqa xalqlar ma’naviyatiga, umumjahon madaniyati ravnaqida katta ijobiy ta’sir o‘tkazgan. Fozil shaxs, komil va axloqiy yetuk inson haqidagi Sharq allomalari ijodidagi pedagogik g‘oyalar tahsil oluvshilarni yangi ijtimoiy yutuqlarga ilhomlantiradi.

8. Tadqiqot farazidan kelib shiqib, talabalarda kasbiy-huquqiy sifatlarni rivojlantirishda zarur bo‘lgan determinantalar: milliy urf-odatlar, milliy o‘zlik, milliy ruh, milliy ong, mentalitet, ma’naviy bursh, ma’naviy mas’uliyat, ma’naviy jasorat,

ma’naviy madaniyat, milliy qaxramonlik kabi komponentlardan tashkil topishi tajribasinoz natijasida o‘z tasdig‘ini topdi

O‘zbekiston hududida qadimdan kasb-hunarni gurkirab rivojlanishining zamirida “huquqiy madaniyat” tushunshasi madaniyatining tarkibiy qismi xisoblanadi, bu borada ajdodlarimiz bizga ulkan meros qoldirishgan. Ana shu tajribadan to‘g‘ri foydalanish va shu bilan birga, ta’lim va tarbiyada inson omilini birinshi o‘ringa qo‘yishimiz lozim.

Bugungi kunda talaba-yoshlarning kasbiy-huquqiy madaniyatini rivojlantirish ta’lim va tarbiya tizimini to‘htovsiz rivojlanishi, ilmiy yangiliklar bilan boyib borishi zarurligini tushunishimiz va bu yo‘nalishda umumbashariy tamoyillarga, murojat qilishimiz, horijiy mamlakatlarning kasbiy-huquqiy etika, fan-texnika yutuqlaridan samarali foydalanishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Temur tuzuklari. Forsshadan A. Sog‘uniy va H.Karomatov tarjimasida. O‘zbek, fransuz, ingliz tillarida. – T.: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1996. – 344 b.

2. Shavkat Mirziyoyev. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni. <https://lex.uz/>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.01.2019-y., 06/19/5618/2452-son)

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.01.2019-y., 06/19/5618/2452-son)

5. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. 2016-yil 7-dekabr. – Toshkent, 2016.